

Бурцева Т.А., Френкель А.А., Дарда Е.С.
Москва, РТУ МИРЭА, Институт экономики РАН, РТУ МИРЭА
burceva_t@mirea.ru, ie_901@inecon.ru, darda@mirea.ru

ТИПОЛОГИЯ РЕГИОНОВ ПО РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

*Исследования проведены при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований, проект №20-010-00330.*

Факторы региональной производительности труда (РПТ) обоснованы авторами с помощью корреляционно-регрессионного анализа (см. работы [1-3]). Кластеризация проводилась на основе метода Варда в пакете «Статистика» по нерегулируемым и слаборегулируемым факторам: темп роста заболеваемости населения; темп роста доли расходов на покупку товаров и услуг в доходах населения; темп роста использования сети интернет в организациях (широкополосный доступ). Результаты представлены в табл.1.

Таблица 1

Средние значения темпов роста показателей регулируемых факторов
региональной производительности труда, %

Кластер	Темп роста физического объёма инвестиций в основной капитал на душу населения (x_1)	Темп роста физического объёма промышленной продукции на душу населения (x_4)	Индекс потребительских цен (x_5)	Темп роста удельного веса убыточных организаций (x_6)	Темп роста ввода в действие жилых домов на 1000 населения (x_8)	Темп роста численности занятого населения въезжающего на работу в субъект РФ (x_9)
1	97,8	111,0	102,7	105,6	125,8	130,1
2	100,9	106,1	103,1	101,0	107,2	97,4
3	99,5	105,2	103,1	95,6	104,3	93,2
4	106,7	104,5	103,3	94,6	116,9	159,5
5	99,2	103,8	103,0	102,9	108,8	109,5
Россия	100,4	105,0	103,0	99,9	109,2	108,7

Источник: разработка авторов

Проведённая кластеризация показала, что привлекательность региональных рынков труда обеспечивается не только наличием спроса на труд и ростом объёмов производимой промышленной продукции, но и растущим предложением нового жилья в регионе.

В табл. 2 представлена новая типология регионов по региональной производительности труда.

Таблица 2

Типология регионов России по регулируемым факторам РПТ

Регионы – «полюса роста РПТ»	Регионы – «точки роста РПТ»	Регионы с «неопределившимися перспективами развития»	«Проблемные регионы»	«Особые регионы»
Республика Бурятия Магаданская область Республика Калмыкия Республика Марий Эл Самарская область Камчатский край Вологодская область Мурманская область Амурская область Кабардино-Балкарская Республика	г. Санкт-Петербург Ненецкий авт. округ Республика Дагестан Липецкая область Приморский край Рязанская область Республика Башкортостан Костромская область г. Москва Калужская область Ямало-Ненецкий авт. округ Тюменская область без авт. округов Нижегородская область Пермский край Воронежская область	Республика Крым Ленинградская область Краснодарский край Забайкальский край Свердловская область Курская область Республика Хакасия Ростовская область Алтайский край Волгоградская область Челябинская область Республика Карелия Курганская область Республика Саха (Якутия) Тульская область Ярославская область Ивановская область Кировская область Саратовская область Брянская область Республика Мордовия	Белгородская область Московская область Орловская область Смоленская область Тамбовская область Республика Коми Новгородская область Псковская область Астраханская область Республика Ингушетия Оренбургская область Пензенская область Ульяновская область Республика Алтай Республика Тыва Красноярский край Иркутская область Омская область Томская область Хабаровский край Еврейская авт. область Чукотский авт. округ Владимирская область Архангельская область Архангельская область без авт. округа Калининградская область Республика Адыгея (Адыгея) Удмуртская Республика Чувашская Республика Тюменская область Ханты-Мансийский авт округ Кемеровская область Новосибирская область Сахалинская область	Республика Северная Осетия-Алания Чеченская Республика г. Севастополь Карачаево-Черкесская Республика Ставропольский край

Источник: разработка авторов

Анализ различия кластеров регионов по нерегулируемым и слабо регулируемым факторам показал, что:

- в группу «особые регионы» (первый кластер) попало 5,7% регионов. В данном кластере регионы характеризуются в среднем ростом уровня заболеваемости на 6,6%, снижением доли расходов на покупку товаров и

услуг в доходах населения на 0,1%, снижением числа организаций, использующих широкополосный интернет на 8,3%;

- группа «точки роста производительности труда» (второй кластер) включает 18,4% регионов. В данном кластере регионы в среднем характеризуются ростом уровня заболеваемости на 0,6%, снижением доли расходов на покупку товаров и услуг в доходах населения на 0,3%, снижением числа организаций, использующих широкополосный интернет на 2,3%;

- в группе регионов «с неопределившимися перспективами развития» (третий кластер) попало 24,1% регионов. В данном кластере в среднем регионы характеризуются ростом уровня заболеваемости на 2,1%, ростом доли расходов на покупку товаров и услуг в доходах населения на 1,3%, ростом числа организаций, использующих широкополосный интернет на 0,9%;

- в группу регионов «полюса роста» (четвёртый кластер) попало 11,5% регионов. В данном кластере в среднем регионы характеризуются ростом уровня заболеваемости на 0,9%, снижением доли расходов на покупку товаров и услуг в доходах населения на 0,5%, ростом числа организаций, использующих широкополосный интернет на 8,6%;

- в группу «проблемные регионы» (пятый кластер) включено 40,2% регионов. В данном кластере в среднем регионы характеризуются снижением уровня заболеваемости на 4%, ростом доли расходов на покупку товаров и услуг в доходах населения на 0,9%, ростом числа организаций, использующих широкополосный интернет на 0,7%.

Обобщая вышеизложенные результаты исследования, можно сделать выводы:

- 18,4% регионов снижают результативность своего потенциала роста РПТ;

- 40,2% регионов России являются проблемными регионами с точки зрения реализации их потенциала для роста РПТ;

- 5,7% регионов нуждаются в разработке и реализации новой промышленной политики;

- 11,5% субъектов Российской Федерации потенциально являются полюсами ее роста, так как темпы роста инвестиций в основной капитал и промышленного производства на душу населения превышают среднероссийский уровень, сокращается численность убыточных организаций, растёт объем вводимого жилья, увеличивается применение организациями широкополосного интернета. Все это обеспечивает приток рабочей силы в регионы.

- резервы роста производительности труда в регионах Российской Федерации необходимо искать в повышении инвестиционной привлекательности 24,1% регионов, а также более активном участии «особых регионов» в национальном разделении труда и цифровизации их

экономики. Кроме того, одним из ведущих факторов роста производительности труда становится «физическое здоровье» населения.

Список использованной литературы:

1. Т.А. Бурцева, А.А. Френкель, Б.И. Тихомиров, А.А. Сурков Анализ влияния факторов на региональную производительность труда//Экономика и предпринимательство, № 7, 2021 г. С. 407-412.

2. Бурцева Т.А., Френкель А.А., Тихомиров Б.И., Сурков А.А. Интегральный индекс – эффективный инструмент измерения региональной производительности труда // Экономика труда. 2020. № 11. С. 1085-1102.

3. Бурцева Т.А. Система показателей региональной производительности труда// ФЭС: Финансы. Экономика.. 2020. № 4-5. С. 32-41.